

Depósito Legal AR2021000110/ISSN 2739-0497 Directorio LatinRev / Directorio Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales (LA) / Directorio del Portal de Publicaciones Periódicas de libre acceso en internet (LIVRE) / Directorio Red de Estudios sobre Educación (REED) / Directorio de SERBIULA / Biblioteca Digital de la Universidad de los Andes, Venezuela (BDULA) / Índice de Revistas venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) / Directorio LATINDEX/ Directorio de Open Acces Scholarly Resources / (ROAD) / Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en Acceso Abierto (EUROPUB) / Directorio de Revistas Académicas y Científicas Londres, Reino Unido (DRJI)

Como citar este artículo: Daniel David Román Acosta Alianzas, Formación y Experiencias: Capacitación Online en Redacción de Artículos Científicos” (2023)

ALIANZAS, FORMACIÓN Y EXPERIENCIAS: CAPACITACIÓN ONLINE EN REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

ALLIANCES, TRAINING AND EXPERIENCES: ONLINE TRAINING IN WRITING SCIENTIFIC ARTICLES

Soc. Daniel David Román Acosta

Instituto de Formación Fundación Social Perea
Plataforma de Acción Gestión e Investigación (PLAGCIS)

director@plagcis.com

Quibdó, departamento Choco, Colombia

<https://orcid.org/0000-0002-4300-9174>

RESUMEN

La Organización de las Naciones Unidas en la búsqueda de participar en la mejora de la calidad de vida de la humanidad propicia la sustentabilidad del planeta elaborando en su agenda 2030 los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible cuyo cumplimiento coadyuva a una sostenibilidad de los recursos, pero en época de pandemia tuvimos que ingeniarnos para apoyar esta iniciativa en particular en lo que respecta al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 referido a Educación y 17 vinculado a las Alianzas. En este contexto surge la presente investigación con el propósito de desarrollar habilidades de redacción y escritura a través de la educación remota dirigida a la publicación de investigaciones en forma de artículos científicos, ensayos y reseñas de textos para lo cual a través de alianzas interinstitucionales con organizaciones identificadas y con la técnica cualitativa de focus group, se diseña un curso taller sobre redacción de artículos el cual a través de una metodología participativa se facilita con la intermediación de las Tecnologías de Información y Comunicación concluyéndose que actividades de este tipo posibilitan el cumplimiento de la agenda 2030 y apoyan la sustentabilidad de la vida en el planeta al aportar insumos para que se redacten de manera adecuada todos los avances de investigación.

Palabras clave: educación remota; redacción; artículos; alianzas.

Depósito Legal AR2021000110/ISSN 2739-0497 Directorio LatinRev / Directorio Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales (LA) / Directorio del Portal de Publicaciones Periódicas de libre acceso en internet (LIVRE) / Directorio Red de Estudios sobre Educación (REED) / Directorio de SERBIULA / Biblioteca Digital de la Universidad de los Andes, Venezuela (BDULA) / Índice de Revistas venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) / Directorio LATINDEX/ Directorio de Open Acces Scholarly Resources / (ROAD) / Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en Acceso Abierto (EUROPUB) / Directorio de Revistas Académicas y Científicas Londres, Reino Unido (DRJI)

ABSTRACT

The United Nations Organization in the search to participate in the improvement of the quality of life of humanity promotes the sustainability of the planet by elaborating in its 2030 agenda the 17 Sustainable Development Goals whose fulfillment contributes to a sustainability of resources, but in During the pandemic, we had to manage to support this initiative about SDG 4 referred to Education and 17 linked to Alliances. In this context, the present research arises with the purpose of developing writing and writing skills through remote education aimed at the publication of research in the form of scientific articles, essays and text reviews, for which through inter-institutional alliances with organizations identified and with the qualitative technique of focus group, a workshop course on writing articles is designed which through a participatory methodology is facilitated with the intermediation of ICTs, concluding that activities of this type make possible the fulfillment of the 2030 agenda and support the sustainability of life on the planet by providing inputs so that all research advances are properly written.

Keywords: remote education; drafting; articles; alliances

RÉSUMÉ

L'Organisation des Nations Unies dans la recherche de participer à l'amélioration de la qualité de vie de l'humanité promeut la durabilité de la planète, élaborant dans son agenda 2030 les 17 Objectifs de Développement Durable dont la réalisation contribue à la durabilité des ressources, mais en Pendant la pandémie, nous avons dû réussir à soutenir cette initiative notamment au regard de l'Objectif de Développement Durable 4 se référant à l'Education et 17 lié aux Alliances. Dans ce contexte, la présente enquête se pose dans le but de développer les compétences d'écriture et d'écriture par l'enseignement à distance visant à la publication de recherches sous forme d'articles scientifiques, d'essais et de critiques de textes, pour lesquels grâce à des alliances interinstitutionnelles avec des organisations identifiées et avec la technique qualitative du groupe de discussion, un cours d'atelier sur la rédaction d'articles est conçu, qui, grâce à une méthodologie participative, est facilité par l'intermédiaire des technologies de l'information et de la communication, concluant que les activités de ce type permettent de réaliser l'agenda 2030 et de soutenir la durabilité de la vie sur la planète en apportant des apports pour que toutes les avancées de la recherche soient correctement rédigées.

Mots clés : enseignement à distance ; rédaction ; articles ; alliances.

Depósito Legal AR2021000110/ISSN 2739-0497 Directorio LatinRev / Directorio Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales (LA) / Directorio del Portal de Publicaciones Periódicas de libre acceso en internet (LIVRE) / Directorio Red de Estudios sobre Educación (REED) / Directorio de SERBIULA / Biblioteca Digital de la Universidad de los Andes, Venezuela (BDULA) / Índice de Revistas venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) / Directorio LATINDEX/ Directorio de Open Acces Scholarly Resources / (ROAD) / Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en Acceso Abierto (EUROPUB) / Directorio de Revistas Académicas y Científicas Londres, Reino Unido (DRJI)

RESUMO

A Organização das Nações Unidas na busca de participar da melhoria da qualidade de vida da humanidade promove a sustentabilidade do planeta, elaborando em sua agenda 2030 os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável cujo cumprimento contribui para a sustentabilidade dos recursos, mas durante a pandemia, tivemos que conseguir apoiar esta iniciativa em particular no que diz respeito ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 referente à Educação e 17 vinculado às Alianças. Nesse contexto, a presente investigação surge com o objetivo de desenvolver habilidades de escrita e redação por meio de educação a distância voltada para a publicação de pesquisas na forma de artigos científicos, ensaios e resenhas de textos, para os quais por meio de alianças interinstitucionais com organizações identificadas e com a técnica qualitativa de grupo focal, é projetado um curso de redação de artigos, que por meio de uma metodologia participativa é facilitado com a intermediação de Tecnologias de Informação e Comunicação, concluindo que atividades desse tipo permitem cumprir a agenda 2030 e apoiar a sustentabilidade da vida no planeta, fornecendo subsídios para que todos os avanços das pesquisas sejam adequadamente elaborados.

Palavras-chave: educação a distância; redação; artigos; alianças.

Depósito Legal AR2021000110/ISSN 2739-0497 Directorio LatinRev / Directorio Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales (LA) / Directorio del Portal de Publicaciones Periódicas de libre acceso en internet (LIVRE) / Directorio Red de Estudios sobre Educación (REED) / Directorio de SERBIULA / Biblioteca Digital de la Universidad de los Andes, Venezuela (BDULA) / Índice de Revistas venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) / Directorio LATINDEX/ Directorio de Open Acces Scholarly Resources / (ROAD) / Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en Acceso Abierto (EUROPUB) / Directorio de Revistas Académicas y Científicas Londres, Reino Unido (DRJI)

INTRODUCCIÓN

La presencia del coronavirus (COVID-19) enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2 hizo que se replantearan los procesos sociales, culturales, económicos, políticos, educativos, entre otros, transformando la humanidad en la forma de ser, hacer, convivir lo cual tuvo una gran repercusión en la educación al verse permeada por elementos disruptivos de enseñanza y aprendizaje. Esto hizo que se considerara la educación como un deber la cual debía abordarse desde una perspectiva tecnocrática a través de las tecnologías de información y comunicación (TIC's) denominándose educación remota como una forma de llevar los conocimientos a todos los niveles educativos.

En este contexto surgió la presente investigación como una experiencia de educación remota donde un grupo de profesionales apoyados por siete organizaciones educativas nos reunimos para planificar, organizar y ejecutar un curso taller referido a Ortografía y Redacción de Artículos Científicos en aras de fortalecer las habilidades en la comunicación escrita con el apoyo de especialistas de América Latina y El Caribe en revistas indexadas.

La inquietud surge de nuestro compromiso con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas la cual busca alcanzar de manera equilibrada las dimensiones del desarrollo sustentable en las áreas económica, social, ambiental a través de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) con sus metas e indicadores, enfocándonos en el ámbito educativo dentro de lo social para desde esta perspectiva contribuir al logro y permanencia de la sustentabilidad del planeta.

El curso taller que como experiencia se expone en el transcurso del documento, surge de una investigación que determinó la necesidad de desarrollar habilidades de ortografía y redacción las cuales fueron identificadas una vez aplicado un cuestionario al primer grupo de voluntariado a inicios del año 2021 por parte del colectivo de la Plataforma de Acción, Gestión e Investigación Social (PLAGCIS) quienes son una organización no gubernamental constituida con la confluencia de diferentes profesionales de América Latina y el Caribe

ISSN 2739-0497

Año 2023.

REVISTA SEMESTRAL

4TA EDICIÓN. Vol. 3 No. 1

ABRIL

VENEZUELA

Depósito Legal AR2021000110/ISSN 2739-0497 Directorio LatinRev / Directorio Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales (LA) / Directorio del Portal de Publicaciones Periódicas de libre acceso en internet (LIVRE) / Directorio Red de Estudios sobre Educación (REED) / Directorio de SERBIULA / Biblioteca Digital de la Universidad de los Andes, Venezuela (BDULA) / Índice de Revistas venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) / Directorio LATINDEX/ Directorio de Open Acces Scholarly Resources / (ROAD) / Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en Acceso Abierto (EUROPUB) / Directorio de Revistas Académicas y Científicas Londres, Reino Unido (DRJI)

Posteriormente, en uno de los encuentros que la institución organizadora del voluntariado tuvo con nosotros los docentes, es que se decide la confección y desarrollo de este. Es preciso destacar que, si bien las organizaciones vinculadas poseen sus misiones a modo particular, se determinan tres puntos de conectividad en las mismas, los cuales son: 1) formación / educación, 2) investigación, y 3) divulgación.

Se contextualiza el diseño del curso taller en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales son el corazón de la Agenda 2030 y muestran una mirada integral, indivisible y una colaboración internacional renovada la cual se construye con una visión del futuro que se quiere a través de los 17 ODS con sus 169 metas y 231 indicadores únicos, destacándose en el contexto de este curso taller como un programa de formación los ODS 4 y 17 referido el primero a la educación como derecho y el segundo resalta las alianzas que hacen posible la educación remota en tiempos de crisis para la humanidad.

Propósito

Proporcionar herramientas para el desarrollo de habilidades de redacción y escritura a través de la educación online mediante plataforma classroom y clases en vivo a través de zoom dirigida a la publicación de investigaciones en forma de artículos científicos, ensayos y reseñas de textos.

Justificación

Esta investigación se justifica desde el punto de vista social, porque la educación remota surge como algo novedoso e innovador en períodos de restricción de movilidad donde la comunicación para la formación y capacitación de las personas es a través de las TIC's con la utilización de diversas plataformas de manera sincrónica y asincrónica. Esto conllevó a desarrollar el curso taller como una manera de contribuir en estos lapsos a la formación permanente de estudiantes universitarios y profesionales de diferentes áreas del saber.

Depósito Legal AR2021000110/ISSN 2739-0497 Directorio LatinRev / Directorio Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales (LA) / Directorio del Portal de Publicaciones Periódicas de libre acceso en internet (LIVRE) / Directorio Red de Estudios sobre Educación (REED) / Directorio de SERBIULA / Biblioteca Digital de la Universidad de los Andes, Venezuela (BDULA) / Índice de Revistas venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) / Directorio LATINDEX/ Directorio de Open Acces Scholarly Resources / (ROAD) / Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en Acceso Abierto (EUROPUB) / Directorio de Revistas Académicas y Científicas Londres, Reino Unido (DRJI)

Transformación del Mundo

El curso de Redacción y Ortografía nace como una iniciativa de la Plataforma de Acción, Gestión e Investigación Social (PLAGICS) con el apoyo de organizaciones como la Dirección de Trabajo Social de la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín Unicervantes de Colombia, el Centro Latinoamericano de Epistemologías Pedagógicas (CESPE) de Cuba, el Instituto Técnico en Ciencias Computacionales de Reynosa de México, el Colegio de Sociología de México, la Asociación Iberoamericana de Sociología (AIS) y la Fundación Social Perea de Colombia comprometidos con el proceso de enseñanza y aprendizaje en situaciones de incertidumbre en el contexto de una situación muy particular enmarcada en una pandemia fruto del covid-19 y que aún hoy en día en mayor o menor medida se padece permitiendo ser partícipes de un proceso formativo continuo y permanente.

Se habla en este contexto de educación disruptiva lo cual es un término muy en boga en estos momentos y que puede ser entendida como aquel proceso educativo que surge para mejorar o complementar lo existente en la materia desde el punto de vista de un mayor uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's) siendo entendido el término como una interrupción brusca y para nuestros fines ha sido una alternativa complementaria para continuar con la labor educativa desde la perspectiva del estudiante hasta la del docente y de las instituciones comprometidas con este proceso.

La educación remota emerge entonces como producto de esta disrupción y busca consolidar los aprendizajes de las personas desde diferentes localidades apoyando su necesidad de conocimientos actualizados. Así vemos como desde el punto de vista de diferentes autores este tema se ha tratado aportando sus perspectivas sobre el mismo. De acuerdo con el sitio web Iberdrola.com

Depósito Legal AR2021000110/ISSN 2739-0497 Directorio LatinRev / Directorio Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales (LA) / Directorio del Portal de Publicaciones Periódicas de libre acceso en internet (LIVRE) / Directorio Red de Estudios sobre Educación (REED) / Directorio de SERBIULA / Biblioteca Digital de la Universidad de los Andes, Venezuela (BDULA) / Índice de Revistas venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) / Directorio LATINDEX/ Directorio de Open Acces Scholarly Resources / (ROAD) / Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en Acceso Abierto (EUROPUB) / Directorio de Revistas Académicas y Científicas Londres, Reino Unido (DRJI)

No hay quorum sobre los retos de la educación en el siglo XXI, pero sí aproximaciones como las que se desprenden de informes como 2018 Higher Education Edition del grupo americano NMC Horizon. Este documento detalla algunos objetivos globales como, por ejemplo: personalizar la educación para adaptarla a las necesidades y potencialidades de cada alumno, formar a profesionales que al mismo tiempo sean ciudadanos y, desde luego, dotar a los estudiantes de las habilidades y herramientas sociales y tecnológicas que el mercado laboral demanda (2021)

Así vemos como en el marco de la educación del siglo XXI se presentan oportunidades de formación como alternativas al proceso educativo y como complemento a la formación de profesionales con actividades extracurriculares que utilizando las TIC's llega a diversas partes de la geografía mundial sin distinción de género, rango de edad o instrucción formal como se puede apreciar en el gráfico siguiente:

Instrucción formal / Grado de instrucción
1.920 respuestas

Gráfico 1 Instrucción Formal

En este gráfico se observan los niveles de instrucción formal de los participantes del curso taller lo cual significó adecuar la planificación a cada grupo de participantes permitiendo desarrollar contenidos asociados a monografías, tesis, tesinas, proyectos de investigación, artículos científicos y los diferentes tipos de normas que se utilizan para la redacción.

Depósito Legal AR2021000110/ISSN 2739-0497 Directorio LatinRev / Directorio Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales (LA) / Directorio del Portal de Publicaciones Periódicas de libre acceso en internet (LIVRE) / Directorio Red de Estudios sobre Educación (REED) / Directorio de SERBIULA / Biblioteca Digital de la Universidad de los Andes, Venezuela (BDULA) / Índice de Revistas venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) / Directorio LATINDEX/ Directorio de Open Acces Scholarly Resources / (ROAD) / Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en Acceso Abierto (EUROPUB) / Directorio de Revistas Académicas y Científicas Londres, Reino Unido (DRJI)

Edad
1.920 respuestas

Gráfico 2 Edad de los participantes inscritos

Este gráfico en complemento con la anterior muestra las edades de los inscritos en el curso lo cual demuestra el alcance de actividades de este tipo hacia una población divergente y con ganas de mantenerse al día durante periodos de cuarentena. Por otra parte, este tipo de actividades se planificaron de manera de llegar al mayor número de personas sin distinción de la región de procedencia, abarcándose una gran parte de territorios.

Regiones de Procedencia

Regiones de Procedencia

Pais
1.593 respuestas

Gráfico 3

Pais
1.593 respuestas

Gráfico 4

Depósito Legal AR2021000110/ISSN 2739-0497 Directorio LatinRev / Directorio Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales (LA) / Directorio del Portal de Publicaciones Periódicas de libre acceso en internet (LIVRE) / Directorio Red de Estudios sobre Educación (REED) / Directorio de SERBIULA / Biblioteca Digital de la Universidad de los Andes, Venezuela (BDULA) / Índice de Revistas venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) / Directorio LATINDEX/ Directorio de Open Acces Scholarly Resources / (ROAD) / Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en Acceso Abierto (EUROPUB) / Directorio de Revistas Académicas y Científicas Londres, Reino Unido (DRJI)

Regiones de Procedencia

Pais
1.593 respuestas

Gráfico 5

Pais
1.593 respuestas

Gráfico 6

Desarrollo Sostenible

Al estar comprometidos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable nos propusimos participar de un proyecto de formación en vinculación con los ODS 4 y 17 referido el primero a la educación y el segundo a las alianzas entre organizaciones, en este caso, fue para la formación remota en materia de redacción de artículos siendo el compromiso institucional y personal de nosotros como facilitadores del conocimiento el compartir este tipo de actividades no sólo con el apoyo de las TIC's y las redes sociales sino considerando el proceso de manera abierta sin comercializarlo al establecerle algún costo ya que el mismo fue de manera gratuito siendo accesible para un gran número de personas interesadas en este tipo de actividades, llámense estudiantes de pregrado, postgrado y profesionales de diferentes campos.

Depósito Legal AR2021000110/ISSN 2739-0497 Directorio LatinRev / Directorio Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales (LA) / Directorio del Portal de Publicaciones Periódicas de libre acceso en internet (LIVRE) / Directorio Red de Estudios sobre Educación (REED) / Directorio de SERBIULA / Biblioteca Digital de la Universidad de los Andes, Venezuela (BDULA) / Índice de Revistas venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) / Directorio LATINDEX/ Directorio de Open Acces Scholarly Resources / (ROAD) / Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en Acceso Abierto (EUROPUB) / Directorio de Revistas Académicas y Científicas Londres, Reino Unido (DRJI)

El Desarrollo Sostenible persigue que las generaciones futuras puedan satisfacer sus necesidades básicas, donde la educación juega un papel muy importante para la consecución de esto ya que se educa para la sostenibilidad. En relación con las alianzas éstas representan una fortaleza para las instituciones ya que sólo al comprometerse con este tipo de formación se crecen como organizaciones educativas comprometidas con el desarrollo de la población.

De acuerdo con el sitio web www.accion.com

Muchos de los retos a los que se enfrenta el ser humano, tales como el cambio climático, la escasez de agua, las desigualdades o el hambre, solo se pueden resolver desde una perspectiva global y promoviendo el desarrollo sostenible: una apuesta por el progreso social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento económico. Como una nueva hoja de ruta para lograr un desarrollo sostenible, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 que contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una serie de metas comunes para proteger el planeta y garantizar el bienestar de todas las personas. Estas metas comunes necesitan la implicación activa de las personas, las empresas, las administraciones y los países de todo el mundo (2021)

Estos planteamientos nos conllevan a destacar la importancia del curso taller que aquí mencionamos ya que estas actividades tienen entre sus propósitos el ayudar a que las personas puedan vincular su bienestar con el conocimiento adquirido y de esa manera poder contribuir a los ODS en la búsqueda de la aplicabilidad del aprendizaje adquirido.

Sociedad del Conocimiento

Las actividades de este tipo se inscriben en la denominada “sociedad del conocimiento” o de la “información” como se le conoce en la actualidad donde hay preponderancia del uso de las TIC’s debido a la situación actual de educación mediada a través de diferentes tipos de herramientas tecnológicas y que permiten la actualización y permanencia del sistema de enseñanza y aprendizaje.

Depósito Legal AR2021000110/ISSN 2739-0497 Directorio LatinRev / Directorio Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales (LA) / Directorio del Portal de Publicaciones Periódicas de libre acceso en internet (LIVRE) / Directorio Red de Estudios sobre Educación (REED) / Directorio de SERBIULA / Biblioteca Digital de la Universidad de los Andes, Venezuela (BDULA) / Índice de Revistas venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) / Directorio LATINDEX/ Directorio de Open Acces Scholarly Resources / (ROAD) / Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en Acceso Abierto (EUROPUB) / Directorio de Revistas Académicas y Científicas Londres, Reino Unido (DRJI)

La Unesco en su página web, es.unesco.org señala que “el conocimiento y la información tienen un impacto significativo en las vidas de las personas. El intercambio de conocimiento e información, en particular a través de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), tiene el poder de transformar las economías y las sociedades”, principio éste que rige las capacitaciones de este tipo que conducen a estar inmersos en la educación remota apoyándose en profesionales comprometidos con estas actividades en beneficio de las comunidades hacia el desarrollo sustentable donde la educación es un factor crítico de éxito porque aparte de ser un derecho humano fundamental, es una vía necesaria para alcanzar el desarrollo sustentable.

Sobre la sociedad del conocimiento, (Pérez et. alt.2018 p.145) asumen la definición de Pedraja (2017) cuando señala que:

Esta impone exigencias crecientes para las naciones, las organizaciones y las personas. En efecto, cada vez se torna más elevada la preparación intelectual necesaria para desempeñarse con eficacia social en una sociedad digital y de redes que interactúan de manera sistemática e ininterrumpida.

Esta concepción de la sociedad considera el conocimiento adquirido a través del aprendizaje como un elemento importante y necesario para su crecimiento, siendo determinante para el desarrollo del curso taller de redacción el cual persigue incrementar estas habilidades en los participantes de manera que lleven sus conocimientos a todos los campos de la sociedad donde se encuentran inmersos pudiendo de esta manera expresar sus ideas en torno a la sustentabilidad del planeta desde la educación.

Alianzas Interinstitucionales

Para el desarrollo del curso taller se plantearon las alianzas interinstitucionales en el marco del ODS 17 como una forma de establecer vínculos estratégicos que posibilitaran el alcance del mismo ya que estas iniciativas surgieron de manera conjunta y organizada donde cada institución partícipe del

Depósito Legal AR2021000110/ISSN 2739-0497 Directorio LatinRev / Directorio Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales (LA) / Directorio del Portal de Publicaciones Periódicas de libre acceso en internet (LIVRE) / Directorio Red de Estudios sobre Educación (REED) / Directorio de SERBIULA / Biblioteca Digital de la Universidad de los Andes, Venezuela (BDULA) / Índice de Revistas venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) / Directorio LATINDEX/ Directorio de Open Acces Scholarly Resources / (ROAD) / Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en Acceso Abierto (EUROPUB) / Directorio de Revistas Académicas y Científicas Londres, Reino Unido (DRJI)

proceso realizó aportes significativos para maximizar los recursos con los que contábamos traduciéndose en el uso de la plataforma para el dictado de las clases sincrónicas (zoom, meet o Facebook Live) o asincrónicas (grabación para YouTube). A través de estas alianzas se certificó la participación de los estudiantes y se establecieron convenios de intención para seguir con este tipo de actividades lo que posibilita también el costo cero de este.

Metodología de la Investigación

La investigación que se utilizó para realizar la presente investigación fue de tipo cualitativa como aquel conjunto de técnicas de investigación que se emplean para obtener una visión general del comportamiento de las personas sobre un tema en particular. Se utilizó para comprender o explicar el comportamiento, las motivaciones y características de un grupo específico enfocándonos en los estudiantes de pregrado, maestría y doctorado de las instituciones involucradas y hacia quienes iba dirigido el curso de Redacción. En este sentido realizamos un focus group conformado por las facilitadoras, un representante de cada institución y un moderador de la Fundación Perea quien llevó la conversación y dirigió la actividad a fin de obtener la mayor información posible. Se detectaron las intenciones y propósitos que teníamos los participantes del focus group a pesar de no habernos conocido anteriormente lo cual condujo a la planificación y estructuración del curso.

Metodología del Curso Taller

La capacitación a través del Diplomado en Redacción y elaboración de Artículos Científicos se construyó de acuerdo con la siguiente metodología:

- Se elaboró a través de Google forms una encuesta para conocer la necesidad de este tipo de capacitación.

Depósito Legal AR2021000110/ISSN 2739-0497 Directorio LatinRev / Directorio Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales (LA) / Directorio del Portal de Publicaciones Periódicas de libre acceso en internet (LIVRE) / Directorio Red de Estudios sobre Educación (REED) / Directorio de SERBIULA / Biblioteca Digital de la Universidad de los Andes, Venezuela (BDULA) / Índice de Revistas venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) / Directorio LATINDEX/ Directorio de Open Acces Scholarly Resources / (ROAD) / Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en Acceso Abierto (EUROPUB) / Directorio de Revistas Académicas y Científicas Londres, Reino Unido (DRJI)

En base a esto se desarrollan los contenidos a tratar y la distribución de estos por los facilitadores, llegándose a elaborar el contenido a desarrollar el cual consistió en: 1. Evaluación de un artículo científico; 2. Criterios para publicar; 3. Código ORCID; 4. Compromiso de los evaluadores; 5. Normas para publicar APA; Chicago (Deusto) y Harvard; 6. Bibliografía actualizada; 7. Esquemas de Investigación.

- Se organizaron sesiones de dos horas académicas los martes y jueves donde cada facilitador estaba con el grupo una semana completa evaluando al final de cada sesión a través de escritos basados en temas que eran de su interés para investigar

- La duración de la capacitación fue de cuatro semanas continuas

- Se otorgaron certificados de asistencia y aprobación del curso manteniéndose las posibilidades de asesorías para los interesados.

- Las clases se realizaron a través de Google meet y wassap de manera sincrónica y a través de YouTube en forma asincrónica.

- Finalmente, a través de Google forms se realizó la encuesta de satisfacción y se solicitaron sugerencias para el mejoramiento de futuras ediciones.

Gráfico 7 Metodología del Curso

Depósito Legal AR2021000110/ISSN 2739-0497 Directorio LatinRev / Directorio Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales (LA) / Directorio del Portal de Publicaciones Periódicas de libre acceso en internet (LIVRE) / Directorio Red de Estudios sobre Educación (REED) / Directorio de SERBIULA / Biblioteca Digital de la Universidad de los Andes, Venezuela (BDULA) / Índice de Revistas venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) / Directorio LATINDEX/ Directorio de Open Acces Scholarly Resources / (ROAD) / Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en Acceso Abierto (EUROPUB) / Directorio de Revistas Académicas y Científicas Londres, Reino Unido (DRJI)

Evaluación del Curso Taller

El curso se evaluó considerando la reacción, el aprendizaje, la utilidad y el impacto, las cuales permiten identificar aspectos importantes para medir el logro de los objetivos del taller y su aporte a las instituciones comprometidas con ésta. El curso debía evaluarse para determinar su efectividad.

Sesión VIII Curso de Redacción Artículos Científicos

Preguntas Respuestas

Henry Chango

ninauno

Tú gilma +2

Si quieres comentarnos algo, este es el espacio.

271 respuestas

Agradecimientos y admiración por la apuesta de formación en estos tiempos. Un cálido y fraternal saludo. Todos mis respetos y buenos deseos.

Excelente curso

Gracias

Excelente curso, metodología y material de gran valor

Excelente curso, espero continuar participando en toros eventos , muchas gracias por la disponibilidad.

Muchas gracias

Me parece una muy buena oportunidad para dar campo a personas que le interesa la publicación de

docs.google.com/forms/d/1iLqfx

Sesión VIII Curso de Redacción Artículos Científicos

Preguntas Respuestas

ninauno

Tú gilma +2

Si quieres comentarnos algo, este es el espacio.

271 respuestas

Me parece una muy buena oportunidad para dar campo a personas que le interesa la publicación de artículos científicos, es interesante conocer los comentarios de varios maestros en el campo científico. Severina seguir generando estos cursos.

Excelente programa , felicidades, por favor seguir haciendo este tipo de actividades y quedo presta a realizar algun voluntariado con ustedes

Nada

Solo establecer tiempos de ponencia y de preguntas al inicio de las sesiones.

Muchas gracias por tan valiosa información

Los felicito

Depósito Legal AR2021000110/ISSN 2739-0497 Directorio LatinRev / Directorio Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales (LA) / Directorio del Portal de Publicaciones Periódicas de libre acceso en internet (LIVRE) / Directorio Red de Estudios sobre Educación (REED) / Directorio de SERBIULA / Biblioteca Digital de la Universidad de los Andes, Venezuela (BDULA) / Índice de Revistas venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) / Directorio LATINDEX/ Directorio de Open Acces Scholarly Resources / (ROAD) / Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en Acceso Abierto (EUROPUB) / Directorio de Revistas Académicas y Científicas Londres, Reino Unido (DRJI)

Conclusión y discusión

En base a los resultados obtenidos se concluye que con la participación de todos se logra el alcance de los ODS para beneficio de la sustentabilidad en el planeta. En este sentido, realizar actividades de este tipo con alianzas interinstitucionales y que no conlleven costo alguno para los participantes son iniciativas que en materia de educación fortalecen la agenda 2030.

A partir de las alianzas que se han realizado a lo largo de la constitución de PLAGCIS, se han integrado diferentes escenarios que representan a las sociedades de escasos recursos, indígenas, campesinos, y otras minorías que, desde un enfoque académico alimenta la dinámica interdisciplinaria del saber en América latina y el caribe. Es por ello que se da un realce al trabajo colectivo y más aún fuera de la academia, ya que en los últimos años el contexto educativo está abriendo nuevos caminos, lo que implica que los procesos de educación se extiendan de forma informal, donde se comparte lo aprendido dando como realce la perspectiva intercultural efectuada por el colectivo mencionado al principio de este párrafo

En el afán de impulsar y construir nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje, es fundamental el capital humano y social que pueda aportar la ciudadanía global, potencializando la reproducción del conocimiento y aporte de los profesionales a otros segmentos de la sociedad. Sin embargo, no se ha alegrado consolidar de la mejor manera las alianzas para impulsar la conexión entre la ciudadanía y la academia. Existen brechas en el ámbito digital que inquietan a las sociedades con grandes desafíos que no excluyen a las universidades pero que existen espacios de formación formal e informal y se requiere de la unión para lograr romper con todas las limitantes que hoy día se ven en nuestras comunidades.

Es imperante construir puentes a partir de la gestión estratégica, para lograr acuerdos de cooperación, esto con el fin de atravesar los desafíos y de esta manera lograr democratizar el conocimiento, en el entendido de que es necesario tender puentes y afianzar lazos con la posibilidad de que estos espacios de aprendizaje colaborativo promuevan la participación de todos los actores y las poblaciones involucradas a fin de garantizar la calidad educativa y las condiciones de acceso a la educación global. La agenda 2030 en su objetivo 4, apuesta por democratizar el conocimiento y es algo que está pendiente en América latina, ya que se desea garantizar una educación equitativa, de calidad y sobre todo inclusiva, es por eso que se desea promover oportunidades de aprendizaje en todos los rincones del mundo.

Finalmente expreso que este tipo de capacitación a través de cursos de este tipo, fortalece la formación de personas con ánimos de publicar sus investigaciones en beneficio del desarrollo de la ciencia y de su crecimiento profesional.

Depósito Legal AR2021000110/ISSN 2739-0497 Directorio LatinRev / Directorio Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y Ciencias Sociales (LA) / Directorio del Portal de Publicaciones Periódicas de libre acceso en internet (LIVRE) / Directorio Red de Estudios sobre Educación (REED) / Directorio de SERBIULA / Biblioteca Digital de la Universidad de los Andes, Venezuela (BDULA) / Índice de Revistas venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT) / Directorio LATINDEX/ Directorio de Open Acces Scholarly Resources / (ROAD) / Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en Acceso Abierto (EUROPUB) / Directorio de Revistas Académicas y Científicas Londres, Reino Unido (DRJI)

Referencias Bibliográficas

- Alcalá del Olmo, María, Carmen Rodríguez-Jiménez, María Santos-Villalba, Gerardo Gómez-García *Educación para el Desarrollo Sostenible en el contexto universitario: un análisis bibliométrico.* Formación Universitaria vol.14 no.3 (2021) <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000300085>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) *Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe.* Publicación de las Naciones Unidas en publicaciones@cepal.org (2016)
- Sahilí Cristiá Lara y Godefroy Núñez *Reflexiones desde la relación población-vulnerabilidad en el Municipio Guama, Santiago de Cuba.* Novedades en Población N° 31 (2020) 31- 44
- Ricardo Pérez, Ricardo, Paola Mercado, Mario Martínez, Ernesto Mena, José Partida, José. *La sociedad del conocimiento y la sociedad de la información como la piedra angular en la innovación tecnológica educativa.* Artículo en RIDE. Revista. Iberoamericana de Investigación y Desarrollo vol.8 no.16 Guadalajara ene./jun. 2018.
- UNESCO (2021) *Construir Sociedades del Conocimiento.* [https://es.unesco.org](https://es.unesco.org/themes) › themes › www.Iberdrola.com Una educación disruptiva para afrontar los retos del futuro Recuperado en octubre de 2021
- www.accion.com *¿Qué es el Desarrollo Sostenible y los Objetivos globales?* Recuperado en 2021. <https://www.redbility.com> › técnicas-de-investigación Técnicas de investigación cualitativa: focus group, workshop 04-10-2018